

СУЪНИЙ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА БАЛИҚЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Махмудова Ш

Ўз МУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567888>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10-may 2022

Chop etildi: 17-may 2022

KALIT SO'ZLAR

фитопланктон,
зоопланктон –
микроскопик сув ўтлари,
юксак сув ўсимликлари,
тубан ва юксак
қисқичбақасимонлар,
бактериялар, детрит,
зообентос, нектобентос,
ҳашаротлар

Балиқларни режасиз асосда овлаш, балиқ овлаш қоидаларига риоя қилмаслик ва иқтисодий фойда кўриш мақсадида балиқларни кўр-кўрона овлаш ҳамда катта кўлларни табиий сув ҳавзаларини қисқариши яъни экин майдонларига айлантирилиши сабабли балиқлар ниҳоятда камайиб кетди. Шундай балиқ турларидан зоғора балиқдир. Зоғора балиқ табиий сув ҳавзаларида камайиб кетган. Шундан келиб чиққан ҳолда бу балиқни биологиясини, экологиясини ҳамда суний кўпайиш усулларини ўрганиш ва аҳолини сифатли балиқ маҳсулотлари билан тامينлаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир [1]. Балиқчилик соҳасини ривожлантириш бўйича Президентимиз ва ҳукуматимиз

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Фарғона вилояти шароитида зоғора балиқ боқиш ва кўпайтиришнинг самарали усуллари ҳақида маълумотлар “Ғиёсбек келажаги” балиқчилик хўжаликларида олиб борилган кузатишларимиз натижалари асос қилиб олинган

томонидан бир қатор қарорлар чиқарилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 2939 – сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Балиқчилик тармоғини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги № 719 – сонли қарори бугунги кунда амалда бажарилмоқда. Ўзбекистонда охириги 4–5 йил давомида балиқчиликни ривожлантиришга устувор вазифа сифатида эътибор берилди. Айниқса, балиқ етиштиришда Вьетнам тажрибалари

кундан-кунга оммалашиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби шундаки, Вьетнамда балиқ етиштиришнинг асосий қисми садок (қафас) ларда интенсив усулда етиштирилади. Интенсив усул – сувни қисқа муддатларда алмашилишига ва ортиқча исрофсиз ирригация тизимига қайтарилишига асосланган мосламаларда балиқ етиштириш – интенсив балиқ етиштириш усули деб аталади.

Бассейнларни ўлчамлари квадрат, узунчоқ ёки юмалоқ шаклда бўлиши ва балиқчилик хўжаликлари талабларидан келиб чиқиб унинг тарафлари 2x2 метр,

2,5x2,5 метр ва 5–10 метргача, чуқурлиги эса 0,5 –1,0–1,5 ни ташкил этиши мумкин. [5]

Вьетнамда балиқчилик хўжаликлари 30 мингтани ташкил этиб, йилига ички сув ҳавзаларидан 3.8 млн. тонна, денгиз ҳавзасидан 2.8 млн тонна, жами 6,6 млн. тонна балиқ овланади.

Вьетнамда 600 та қайта ишловчи корхоналар, 160 дан ошиқ давлатга балиқ маҳсулотлари экспорт қилинмоқда. Экспорт миқдори 3,8 млн. тоннани, экспортдан олинган даромад 7,1 млрд. АҚШ долларини ташкил этади.

Вилоятимизнинг охириги даврдаги балиқчилик соҳасидаги натижаларига назар ташлайдиган бўлсак, 2016 йилда балиқчилик бўйича 237 лойиҳа амалга оширилиб, 5200 тонна балиқ етиштирилди. Албатта бу ўринда Вьетнам тажрибаларига катта эътибор қаратилди.

Ҳозирги кунда сунъий ҳовуз хўжалигида балиқ боқиш ва балиқларни озиклантириш ҳақида жуда кўп адабиётлар мавжуд. Аммо табиий сув ҳавзаларида балиқларни озиклантириш ҳақида зарур услубий қўлланмалар кам. Айниқса, балиқларни озуқага бўлган талаби, аниқ озуқа муҳитида озуқа билан таъминлаш, балиқларнинг озуқа организмларни жадал истеъмол

қилиши ҳамда озуқа объектининг балиқлар популяцияси томонидан самарали фойдаланиши, қўшимча балиқ маҳсулоти олиш тўғрисида маълумотлар йўқ. [2].

2016 йилда сув омборларида 82 та садок усулида балиқ етиштириш мосламалари ўрнатилган бўлса, 2017 йилда янгидан 2500 та садок ўрнатилиб, уларнинг сони 2582 тага етади. Бунинг учун 2017 йилда эса 264 та лойиҳа амалга оширилиши ва 5810 тонна балиқ етиштирилиши режалаштирилган. Балиқ чавоқларини етиштириб берувчи хўжалик ва корхоналар сони ҳам йилдан-йилга ўсмоқда. Бундай корхоналар қаторида Қувасойдаги «Омад», Бағдоддаги «Шўртепа Ойдин

кўли», Бувайдадаги «Ёқуб Али» фермер хўжаликлари, Фарғонадаги «Булоқ» АС ва Бешариқдаги «Саховатли уммон неъматли», «Балиқ» МЧЖларни тилга олиш мумкин. [4].

Хусусан бугунги кунда Фарғона вилояти ҳудудида 200 дан ортиқ балиқчилик хўжаликлари фаолият олиб бормоқда. Шулардан тадқиқотларимизни олиб борган балиқчилик хўжаликларидан бири “Ғиёсбк келажаги” ҳисобланади бу хўжаликнинг умумий майдони 3 гектар бўлиб унда оқ амур ва илонбош балиқлар турлари етиштирилмоқда.

Табиий озикланиши. Зоғора балиқлар табиий шолда зоопланктон, фитопланктонлар билан озикланади. Ёш балиқларни дастлаб

зоопланктонлар (шоҳланган мўйловли ва курак оёқли қисқичбақалар) билан озикланиб, кейин эса сув остида яшайдиган жониворлар (хириноид личинкалари, моллюскалар) билан озикланади. Вояга етганлари истеъмол қиладиган озикларнинг кўпчилиги қисмини чувалчанглар, ҳашаротлар ва ёнбошлаб сузгичларнинг личинкалари, сувда ўсадиган ўсимликлар ташкил этади.[2] Суъний озиклантиришда биз кузатишлар олиб борган балиқчилик хўжалигида қшшимча равишда балиқлар учун мўлжалланган озуқага тўйимли, протеин даражаси 20-26% ни ташкил этадиган омехта емни берилади [3].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. . Ниёзов Д.С., Гаффаров Ҳ.Г. Балиқларни озиклантириш. Тошкент, 2012, 225 бет.
2. Комилов Б.Г., Қурбонov Р.Б., Салихов Т.В. Балиқчилик (Ўзбекистонда карп балиқларини етиштириш). Тошкент, 2003, 89 бет.
3. Ahmedov X.Y., Turgunova U, Saidov Z. Baliq chovoqlarini yetishtirish. CHF“KARRLO”-Toshkent 2006 (33-b)
4. Qurbonov R.B, Xalpayev I.I. O'zbekiston mintaqasidagi intensiv baliq yetishtirish bo'yicha tavsiyalar. Toshkent – 2011y. (20-b)
5. Qurbonov R.B, Ahmedov H. Y. Fermer xo'jaliklarida baliq yetishtirish minihovuzlarini barpo etish bo'yicha tavsiyalar. - Toshkent. 2008y. (60-b)